

EMP-LAC

Enfoque CLEWs para la mitigación de emisiones de GEI en cultivos de arroz y transición energética del transporte en Ecuador

- Yadira Salguero, Escuela Politécnica Nacional, Ecuador
- 21 de mayo de 2026

- Palabras clave

CLEWs, OSeMOSYS, Arroz, metano, vehículos eléctricos, emisiones

Agradecimientos

Agradezco a Yoselyn Seas por la capacitación en CLEWs, a Rosie McGrane, Santiago Vaca y Andrés Chico por su coordinación, a Climate Compatible Growth, la Escuela Politécnica Nacional y a la Embajada Británica de Ecuador que hicieron posible el evento.

Este reporte se elaboró con el apoyo de instructores del programa Climate Compatible Growth (CCG) y la Universidad Simon Fraser durante la capacitación EMP-LAC 26 en la Escuela Politécnica Nacional. El evento fue financiado por CCG, Centre for Theoretical Physics, World Bank Group, y 2050 Pathways Platform. Además, el programa CCG se financia con fondos de ayuda del gobierno británico. Sin embargo, las opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente las políticas oficiales del gobierno británico.

Resumen Ejecutivo

En el marco del enfoque CLEWs, se analizaron dos escenarios de transición para Ecuador: 1) la implementación de un plan piloto de prácticas agrícolas tipo NAMA en el cultivo de arroz y 2) la electrificación progresiva del transporte. Los resultados evidenciaron que la incorporación de medidas de manejo hídrico y fertilización eficiente en arrozales permite reducir las emisiones de metano en más del 60 % respecto a la línea base, además de disminuir la necesidad de expansión de cultivos de secano. Esto demuestra el potencial del sector agrícola para contribuir a las metas nacionales de mitigación climática y uso eficiente de recursos hídricos y de suelo. Por otro lado, el escenario de vehículos eléctricos mostró un incremento de aproximadamente 15 % en la demanda eléctrica hacia 2055, generando una expansión adicional de tecnologías de generación, principalmente hidroeléctricas. Sin embargo, las emisiones acumuladas también aumentaron debido a la necesidad de generación complementaria. En consecuencia, se recomienda fortalecer políticas de diversificación de la matriz energética mediante energías renovables no convencionales, promover prácticas agrícolas bajas en carbono y desarrollar estrategias integradas de planificación bajo el enfoque CLEWs para garantizar una transición energética resiliente y sostenible.

Introducción

El Ecuador, en su compromiso con la acción climática presentó su segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional para el periodo 2026 – 2035. Dado que, en el año 2022, las emisiones totales de GEI del país alcanzaron las 88.262,87 kt CO_{2eq}, la nación se comprometió a reducir 8.800 kt CO_{2eq}, en su escenario incondicional (7 % con respecto

al escenario tendencial año base 2010 entre todos los sectores de mitigación); y, el 8 %, aproximadamente 10.600 kt CO_{2eq}, sujeto al apoyo de la cooperación internacional (República del Ecuador, 2025).

En el año 2024 la capacidad instalada del país tuvo una participación del 55,8 % de hidroeléctricas, 36,7 % de térmicas, 4,2 % de Grupos Electrógenos de Emergencia (GEE) y el 3,3 % restante correspondió a plantas basadas en otras fuentes de energías renovables, como la solar, eólica y biomasa. El aporte primordial de energía es hídrica, no obstante, eventos climáticos como estiaje, sequías o el fenómeno de El Niño pueden incidir en la capacidad de generación eléctrica, lo que afecta la seguridad energética y destaca la necesidad de diversificar la matriz con fuentes renovables y estrategias de planificación (Ministerio de Ambiente y Energía, 2024).

Entre el 2014 al 2024, la demanda eléctrica incrementó del 11.7 % debido al desarrollo económico y a procesos de electrificación e industrialización. El principal consumidor energético está representado por el sector del transporte, con una demanda del 54 %, mientras que el sector agrícola y pesquero demandó un 5 % de la energía nacional (Ministerio de Ambiente y Energía, 2024).

Por otra parte, las emisiones del cultivo de arroz constituyen una de las principales fuentes de emisiones GEI, que para el 2022 fue de 44.28 kt de metano, es decir 1.239,95 kt CO_{2eq} (MAATE, 2024).

En este contexto, un análisis integral con el enfoque en Sistemas de Clima, Tierra, Energía y Agua (CLEWs) permite comprender cómo estrategias de mitigación de emisiones GEI tales como modificación de prácticas agrícolas e hídricas o la electrificación del transporte influyen sobre la demanda de energía, agua, tierra y emisiones dentro del sistema socioambiental ecuatoriano.

El objetivo fue analizar dos escenarios, uno que implique una reducción de emisiones de GEI por cambios en el manejo agrícola de cultivo de arroz y otro en el que incrementa la demanda de energía por el continuo reemplazo de vehículos a gasolina por vehículos eléctricos.

2. Metodología

En este trabajo se analizaron las relaciones clima, tierra, energía y agua de Ecuador bajo una perspectiva de la mitigación de emisiones y de cambio de la demanda energética en el marco CLEWs, dentro del Open Source Energy Modeling System (OSeMOSYS), utilizando el software Modelling User Interface for Osemosys (MUIO

Los datos técnico-económicos para el componente energético se obtuvieron del kit de datos CCG's Starter Data Kits para Ecuador (CCG, 2026), complementados con

información de demanda eléctrica de la International Energy Agency (IEA, 2023) y proyecciones de crecimiento económico para estimar la demanda futura de electricidad a partir del PIB (Ministerio de Economía y Finanzas, 2026).

Para el componente suelo, la superficie del país se obtuvo del proyecto *Our World in Data* (Global Change Data Lab, 2026). Además, se consiguieron datos agrícolas y de uso de suelo de las bases de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, 2024) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2022). En cuanto a irrigación y productividad agrícola, así como para el componente hídrico, se utilizaron los datos de AQUASTAT (FAO, 2023). La tasa de crecimiento poblacional se obtuvo del portal de datos estadísticos y publicaciones CEPALSTAT (ECLAC - United Nations, 2026). Las interrelaciones integraron vínculos entre energía, agua y tierra mediante parámetros de consumo de agua para enfriamiento de centrales térmicas, requerimientos energéticos para bombeo de agua y uso de combustibles en actividades agrícolas, permitiendo representar de manera sistémica las interdependencias entre sectores.

Se plantearon dos escenarios, el primero considerando un plan piloto adaptado de NAMA arroz de Costa Rica a Ecuador, que asume un incremento del 1 % del rendimiento anual, una mitigación acumulada de -78,2 Gg de CH₄ y una inversión necesaria de 39.66 MUSD (MAG y MINAE, 2022). Para el segundo escenario se consideró que, para el 2055 todos los vehículos serán eléctricos y habrá una cantidad de 5,000,000 de unidades, recorriendo en promedio 20000 km/año y su consumo aproximado es de 15 kWh cada 100 km (Comercial Hidrobo, 2025; INEC, 2025).

3. Resultados

3.1 Escenario NAMA Arroz

En la Figura 1 se presenta el cambio que sufre la superficie cultivada de arroz por irrigación y por secano entre el 2020 y 2055. Tanto en la línea base como al incorporar el pilotaje del proyecto NAMA Arroz, el área del cultivo por irrigación se mantiene constante en 19.75 (1000 km²). En contraste, la superficie cultivada por secano tiene un incremento progresivo para suplir la demanda, pero al incorporar el pilotaje con NAMA arroz se reduce debido a mejoras en la eficiencia.

Figura 1. Superficie de cultivo de arroz irrigado y en seco

En la Figura 2 se muestra el cambio que sufren las emisiones cuando se incorpora el NAMA arroz. Como línea base se indican las emisiones mínimas que se podrían tener con el manejo actual, que son alrededor de 35679 ton de metano. Al mejorar el manejo del cultivo de arroz a partir del año 2027, las emisiones disminuyen hasta 13768 ton, lo que representa una disminución superior al 60 % respecto de la línea base.

Figura 2. Emisiones de metano por producción de arroz

3.2 Escenario Vehículos Eléctricos

A continuación, se presentan los resultados para el segundo escenario. La Figura 3 indica la demanda de energía de línea base y el escenario, donde se observa un aumento de demanda por el reemplazo del parque automotor a vehículos eléctricos. En

ambos casos hay un aumento de la demanda con el tiempo, no obstante, al introducir los vehículos eléctricos la demanda incrementa un 16.17 % más comparada con la línea base.

Figura 3. Incremento de la demanda eléctrica por vehículos eléctricos

Las tecnologías que permiten suplir con la demanda energética, en línea base y por incremento de la demanda por vehículos eléctricos, se muestran en la Figura 4. En ambos casos, la fuente principal de energía eléctrica lo constituyen las hidroeléctricas, representando la mayor participación de la matriz energética.

En el escenario de línea base, la producción total de energía aumenta progresivamente desde aproximadamente 135 PJ en 2020 hasta cerca de 265 PJ en 2050. De manera similar, en el escenario de demanda por vehículos eléctricos, la producción energética presenta un crecimiento más acelerado, alcanzando valores superiores a 300 PJ hacia 2050.

El incremento de la demanda eléctrica asociado a la incorporación de vehículos eléctricos genera una expansión adicional de diversas tecnologías de generación. Se observa un aumento en la participación de generación hidroeléctrica, gas y biomasa, así como una ligera expansión de fuentes renovables como solar y eólica. Asimismo, la participación de importaciones y turbinas alimentadas con petróleo disminuye progresivamente en ambos escenarios conforme aumenta la capacidad de generación nacional.

Figura 4. Producción de energía por tecnología

La Figura 5 muestra las emisiones acumuladas por el incremento de la demanda eléctrica debido a vehículos eléctricos. Los resultados indican que las emisiones incrementaron un 15.14 % con la electrificación vehicular con respecto a la línea base.

Figura 5. Emisiones acumuladas por incremento de demanda eléctrica debido a vehículos eléctricos

5. Discusión

El trabajo evalúa el impacto de ambos escenarios dentro del contexto ecuatoriano para generar evidencia técnica que permita realizar recomendaciones a actores de sectores

estratégicos como el agrícola y energético, que sean responsables de formular y cambiar políticas públicas, para prácticas más sostenibles.

En cuanto al primer escenario, se puede indicar que el incremento de la eficiencia del cultivo de arroz permite disminuir la superficie agrícola en secano en un 44.3 % si se mantiene la productividad, por lo que esas tierras podrían ser utilizados para otro fin tales como bosques, que ayuden con el control de las emisiones, u otros usos. Este comportamiento sugiere que la implementación de prácticas de manejo hídrico y estrategias agrícolas más eficientes permite reducir la presión sobre el uso de suelo sin comprometer la producción. Desde la perspectiva CLEWs, estos resultados reflejan un mejor uso de los recursos tierra y agua, disminuyendo potencialmente la necesidad de expansión agrícola futura y contribuyendo a una gestión más sostenible del territorio.

La incorporación del piloto NAMA arroz también presenta una disminución significativa de las emisiones, cuya diferencia se incrementa gradualmente con el tiempo, evidenciando un efecto sostenido de las medidas implementadas sobre las emisiones derivadas del cultivo de arroz. Esta disminución está asociada principalmente a cambios en el régimen hídrico de los arrozales, ya que la reducción de períodos de inundación continua limita las condiciones anaeróbicas responsables de la generación de CH₄. Los resultados coinciden con estudios previos sobre mitigación en sistemas arroceros, donde las prácticas de riego intermitente y manejo eficiente del agua constituyen estrategias efectivas para reducir emisiones agrícolas (Linguist et al. 2015; Echegaray-Cabrera, 2024). En este sentido, el escenario NAMA evidencia un importante potencial de mitigación climática dentro del sector agropecuario por lo que su desarrollo dentro del país atraería beneficios en torno a recursos hídricos, suelo y cambio climático.

Con respecto al segundo escenario, en términos generales, los resultados muestran que la electrificación del transporte requiere una expansión significativa de la oferta eléctrica nacional para satisfacer la demanda adicional proyectada en el largo plazo. Este comportamiento refleja la transferencia progresiva del consumo energético desde combustibles fósiles hacia electricidad. Aunque esta transición representa un avance hacia procesos de descarbonización, también implica nuevos desafíos para el sistema energético nacional, particularmente en términos de capacidad de generación, infraestructura eléctrica y planificación de recursos (Ministerio de Ambiente y Energía, 2024).

El predominio de la generación hidroeléctrica evidencia la fuerte dependencia de la matriz energética ecuatoriana respecto a los recursos hídricos, lo que podría incrementar la vulnerabilidad del sistema ante variaciones climáticas y períodos de estiaje (Ministerio de Ambiente y Energía, 2024). Bajo el enfoque CLEWs, el incremento de la demanda derivado de la electrificación vehicular no solo implica mayores requerimientos energéticos, sino también potenciales impactos sobre la disponibilidad de agua y la planificación del uso de recursos naturales.

El crecimiento asociado a los vehículos eléctricos impulsa también una expansión complementaria de tecnologías como gas, biomasa y, en menor medida, fuentes renovables como solar y eólica. Esto evidencia que la electrificación del transporte no solo modifica los patrones de consumo energético, sino que también condiciona la evolución futura de la matriz eléctrica. Desde la perspectiva CLEWs, este comportamiento refleja las fuertes interdependencias entre energía y agua, considerando que una expansión hidroeléctrica implica mayores requerimientos y dependencia de recursos hídricos.

Finalmente, las emisiones totales de CO₂ equivalente resultan mayores en el escenario de vehículos eléctricos respecto a la línea base. Aunque los vehículos eléctricos reducen emisiones directas en el sector transporte, el incremento de la demanda eléctrica genera una expansión adicional de generación energética que parcialmente compensa estos beneficios. Esto sugiere que la electrificación vehicular, por sí sola, no garantiza reducciones netas de emisiones si la matriz energética aún depende parcialmente de tecnologías intensivas en carbono o requiere generación térmica complementaria para cubrir la nueva demanda. En consecuencia, los resultados resaltan la necesidad de acompañar las estrategias de movilidad eléctrica con políticas de fortalecimiento de energías renovables y descarbonización del sistema eléctrico nacional.

En términos generales, el análisis integrado demuestra que las estrategias de mitigación y transición energética deben evaluarse de manera sistémica, considerando simultáneamente sus efectos sobre emisiones, demanda energética, disponibilidad hídrica y uso del suelo. El enfoque CLEWs permite precisamente identificar estas interdependencias y apoyar la formulación de políticas públicas orientadas hacia una transición energética más sostenible y resiliente.

7. Conclusion

El análisis permitió comprender las interrelaciones entre energía, agua, tierra y emisiones dentro del contexto ecuatoriano utilizando el enfoque CLEWs. Los resultados demostraron que estrategias de mitigación agrícola, como las planteadas en NAMA arroz de Costa Rica, pueden generar beneficios significativos sobre reducción de emisiones de GEI, optimización del uso del suelo y manejo eficiente del agua. Asimismo, se evidenció que la electrificación del transporte representa una oportunidad para disminuir la dependencia de combustibles fósiles, aunque también implica nuevos desafíos asociados al crecimiento de la demanda eléctrica y a la expansión de la infraestructura energética nacional.

Se destaca la necesidad de evaluar las políticas climáticas de manera sistémica, considerando sus impactos cruzados sobre múltiples sectores estratégicos. Por ello, se recomienda fortalecer la diversificación de la matriz energética mediante fuentes

renovables complementarias a la hidroenergía, impulsar programas agrícolas bajos en carbono adaptados al contexto nacional y promover herramientas de modelación integrada como CLEWs para apoyar la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas orientadas hacia una transición sostenible y resiliente.

*References

CCG (2026) 'CCG's Starter Data Kits'. Available at: <https://climatecompatiblegrowth.com/starter-kits/>

Comercial Hidrobo (2025) *Eficiencia Energética: Auto eléctrico, híbrido o gasolina en Ecuador*. Available at: <https://www.comercialhidrobo.com/comparativas-y-decisiones-inteligentes/eficiencia-energetica-autos-ecuador/>

Echegaray-Cabrera, I., Cruz-Villacorta, L., Ramos-Fernández, L., Bonilla-Cordova, M. Heros-Aguilar, E. and Flores del Pino, L. 2024. Effect of Alternate Wetting and Drying on the Emission of Greenhouse Gases from Rice Fields on the Northern Coast of Peru. *Agronomy*, 14(2), 248. <https://doi.org/10.3390/agronomy14020248>

ECLAC - United Nations (2026) *CEPALSTAT Statistical Data Portal and Publications*. Available at: <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/national-profile.html?theme=1&country=ecu&lang=en>

FAO (2023) *AQUASTAT*. Available at: <https://data.apps.fao.org/aquastat/?lang=en>

FAO (2024) *FAOSTAT. Crops and livestock products*. Available at: <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL>

Global Change Data Lab (2026) *Land area in square kilometres*. Available at: <https://ourworldindata.org/grapher/land-area-km?tab=chart&country=ZMB~ECU>

IEA (2023) 'Energy system of Ecuador'. Available at: <https://www.iea.org/countries/ecuador>

INEC (2025) 'Boletín Técnico N° 01-2025-Transporte', pp. 1–15.

Linquist, B. Anders, M., Adviento-Borbe, M., Chaney, R., Nalley, L., da Rosa, E. and van Kessel, C. (2015). *Reducing greenhouse gas emissions, water use, and grain arsenic levels in rice systems*. *Global Change Biology*, 21(1), pp.407–417. <https://doi.org/10.1111/gcb.12701>

MAATE (2024) 'Documento del Inventario Nacional (DIN) de Gases de Efecto Invernadero del año 2022 del Ecuador', pp. 1–411. Available at: <https://www.ambiente.gob.ec/>

MAG y MINAE (2022) 'NAMA Arroz Costa Rica'. Available at: https://mag.go.cr/wpfd_file/nama-arroz/

Ministerio de Ambiente y Energía (2024) 'Balance Energético Nacional 2024'. Available at: https://www.ambienteyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2025/09/BEN_24_compressed-comprimido-1.pdf

Ministerio de Economía y Finanzas (2026) 'Gross Domestic Product'. Available at: <https://ire.finanzas.gob.ec/s/r/crecimiento.php>.

República del Ecuador. Segunda contribución determinada a nivel nacional. República del Ecuador 2026-2035. Available at: [unfccc.int/sites/default/files/2025-02/Segunda NDC de Ecuador.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/2025-02/Segunda_NDC_de_Ecuador.pdf)

OECD (2022) *OECD Data Explorer. Land cover and land cover change*. Available at: [https://data-explorer.oecd.org/vis?df\[ds\]=DisseminateFinalDMZ&df\[id\]=DSD_LAND%40DF_LAND_COVER&df\[ag\]=OECD.ENV.EPI&dq=ECU..LCC_NATLOSS.PT_LND_NTR_SNTR_BP&pd=2000%2C2022&to\[TIME_PERIOD\]=false](https://data-explorer.oecd.org/vis?df[ds]=DisseminateFinalDMZ&df[id]=DSD_LAND%40DF_LAND_COVER&df[ag]=OECD.ENV.EPI&dq=ECU..LCC_NATLOSS.PT_LND_NTR_SNTR_BP&pd=2000%2C2022&to[TIME_PERIOD]=false)